

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

№ 2, 2018

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ»

2018

№ 2 (17)

Воронеж 2018

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Шаталов Максим Александрович, к.экон.н, доцент, начальник научно-исследовательского отдела, Воронежский экономико-правовой институт – главный редактор;

Ахмедов Ахмед Эдуардович, к.экон.н, доцент Воронежский экономико-правовой институт – заместитель главного редактора;

Мычка Светлана Юрьевна, старший преподаватель, Воронежский экономико-правовой институт – ответственный секретарь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

Алиев Назим Казым оглы, доктор философии по праву, Национальная авиационная академия, г. Баку, Азербайджан;

Атабеков Алмаз Каримович, к.экон.н, доцент, Ошский Технологический университет имени академика М. Адышева, г. Ош, Кыргызстан;

Ахмаджанов Мерлан Азаматович, к.экон.н, доцент, Аппарат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, г. Кызыл-Кия, Кыргызстан;

Буханова Наталия Валентиновна, к.мед.н., доцент, Университет Далхаузи, Галифакс, Канада;

Гяззов Айдарбек Токторович, к.экон.н, доцент, Кызыл-Кийский институт технологий, экономики и права, г. Кызыл-Кия, Кыргызстан;

Зайцев Игорь Станиславович, к.пед.н., доцент, Академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь;

Зулпуев Абдивап Момунович, докт.тех.наук, профессор, ректор, Кызыл-Кийский институт технологий, экономики и права, г. Кызыл-Кия, Кыргызстан;

Клименко Ирина Сергеевна, д.техн.н., профессор, Костанайский государственный педагогический институт, г. Костанай, Казахстан;

Кулуева Чынара Раимкуловна, д.экон.н, профессор, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан;

Кунуев Пирмат Кунуевич, д.экон.н, профессор, член-корр. национальной академии наук КР, заслуженный экономист КР, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан;

Куц Любовь Ильинишна, к.юрид.н., доцент, Институт Экономических Исследований, г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Наби Ыскак Айткулдулы, д.пед.н., профессор, Казахский университет технологии и бизнеса, г. Астана, Казахстан;

Раимбаев Чаткалбай Кенейбаевич, к.экон.н, профессор, ректор, Кыргызско-Узбекский университет, г. Ош, Кыргызстан;

Ромасевич Юрий Александрович, д.техн.н., доцент, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина

Сас Наталия Николаевна, д.пед.н., профессор, Полтавский национальный педагогический университет имени Владимира Галактионовича Короленко, г. Полтава, Украина;

Убайдуллаев Мирланбек Байдусенович, к.экон.н, доцент, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Батенёва Наталья Владимировна, к.биол.н, доцент, Новосибирский государственный аграрный университет;

Баутин Василий Михайлович, д.экон.н., профессор, Воронежский государственный университет инженерных технологий;

Баулина Оксана Александровна, к.экон.н, доцент, Волгоградский государственный технический университет;

Батищев Александр Витальевич, к.экон.н., доцент, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева;

Кузьменко Наталия Ивановна, к.геог.н, доцент, Воронежский экономико-правовой институт;

Жесткова Елена Александровна, к.филол.н., доцент, Арзамасский филиал ННГУ имени Н.И. Лобачевского;

Козачек Артемий Владимирович, к.пед.н, доцент, Тамбовский государственный технический университет;

Клюев Александр Васильевич, к.техн.н., Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова;

Мельников Виктор Юрьевич, д.юрид.н., доцент, Южный федеральный университет;

Наумов Владимир Аркадьевич, д.техн.н., профессор, Калининградский государственный технический университет;

Серебrenникова Анна Валерьевна, д.юрид.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова;

Смолянинова Ирина Вячеславовна, к.экон.н., доцент, Воронежский экономико-правовой институт ;

Станчин Иван Михайлович, д.экон.н., профессор, Воронежский экономико-правовой институт;

Чемезов Сергей Александрович, к.мед.н., доцент Уральский государственный медицинский университет.

Митряева Л.С.

Здоровое поддержание тенденции спроса на изделия легкой промышленности..... 63

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Кривенко Ю.С., Минасян А.Т.

Командообразование как ключевое звено успеха организации..... 70

Фирсова Е.В., Карпова Е.Г.

Инновационные возможности малого и среднего бизнеса: проблемы кредитования и пути их решения..... 73

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Жаров Н.В.

Актуальные проблемы законодательных инициатив в сфере правового регулирования трансфертного ценообразования..... 79

Сидоров М.Ю., Потапова О.В., Матвеев П.А.

Проблемы правового регулирования имущественных правоотношений супругов..... 83

ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Дюкарева А.А., Давыдов Р.Х.

Договор коммерческой концессии: исторический анализ развития российского законодательства, пробелы законодательства..... 88

Качаева А.С.

Международно-правовые аспекты защиты объектов авторского права..... 93

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ

Лунев В.А., Матвеев П.А., Потапова О.В.

Проблемы правового регулирования туристской деятельности..... 100

УДК 338.4

Митряева Л.С.

ЗДОРОВОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА НА ИЗДЕЛИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

Аннотация: данная статья посвящена вопросам технологии производства обуви для массового потребителя, вопросам создания специальной спортивной обуви и, в частности, для танцев, определены технологии изготовления спортивной танцевальной обуви по индивидуальному заказу с применением новых материалов. Также осуществлен анализ потребительского спроса танцевальной обуви, проведен анализ производителей танцевальной обуви, выявлена проблема, являющаяся результатом патологического давления или трения от использования танцевальной обуви и предложены пути повышения комфорта и качества танцевальной обуви.

Ключевые слова: обувь, танцевальная обувь, потребительский спрос.

UDC 338.4

Mitryaeva L.S.

HEALTHY SUPPORT OF THE DEMAND TRENDS FOR LIGHT INDUSTRY

Russian State University named after A.N. Kosygin

Abstract: This article is devoted to the issues of manufacturing footwear for the mass consumer, the creation of special sports shoes and, in particular, for dancing, the technologies for the production of sports dance shoes for individual orders with the use of new materials. The analysis of consumer demand for dance shoes was also carried out, the analysis of manufacturers of dance shoes was carried out, the problem resulting from pathological pressure or friction from the use of dance shoes was identified and ways of improving the comfort and quality of dance shoes were suggested.

Keywords: shoes, dance shoes, consumer demand.

Технология производства обуви для массового потребителя совершенствуется из года в год за счет изменения потребительского спроса, моды, создания новых материалов.

Особое место в этой сфере занимают вопросы создания специальной спортивной обуви и, в частности, для танцев.

На сегодняшний день вопрос влияния качества и материалов обуви на механику движения, баланс танцора и его здоровье при использовании специальной танцевальной обуви, подробно не исследован.

Количество танцоров по всему миру только увеличивается, танцевальный спорт твердо включен в структуры, которые формируют мировой спорт. Число организаций и спортивных мероприятий, с которыми связана всемирная федерация танцевального спорта и танцевальный спорт, ежегодно растет [1].

Танцоры по всему миру, особенно профессионалы, имеют неблагоприятные последствия для своего здоровья из-за длительного использования танцевальной обуви, деформирующей стопу.

Указанные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования комфорта и качества танцевальной обуви. Особое значение имеют технологии изготовления спортивной танцевальной обуви по индивидуальному заказу с применением новых материалов.

Объектом исследования явилась специальная обувь, состоящая исключительно из натуральных кожаных материалов и производимая как массово, так и изготавливаемая индивидуально для танцоров.

Предметом исследования стали комфорт и качество данной обуви, а также определенные проблемы, возникающие у танцоров при непосредственном использовании танцевальной обуви.

Целью данной работы явились выявление конкретных проблемы предмета исследования, определение возможных путей, способов и средств их устранения.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

- осуществлен анализ потребительского спроса танцевальной обуви (определена тенденция развития танцевального спорта);
- проведен анализ производителей танцевальной обуви;
- выявлена проблема, являющаяся результатом патологического давления или трения от использования танцевальной обуви.
- предложены пути повышения комфорта и качества танцевальной обуви.

Результаты исследования показали, что на 14.11.2017г. на территории РФ зарегистрировано 40 599 действующих спортсменов.

Из них, 18561 человек мужского пола и 22038 человек женского пола.

За один год каждый танцор приобретает, как минимум, три пары танцевальной обуви: две пары изнашиваются в период тренировочного процесса, и одна пара обуви используется для конкурсных выступлений.

Степень изнашиваемости обуви и соответственно частота приобретения новой танцевальной обуви напрямую зависит интенсивности тренировок танцором.

Таблица 1 – Количество спортсменов

БД	Действ.	Архивн.	Обновление	Файл
Партнеры	18561	33739	14.09.2017	boys.zip
Партнерши	22038	42697	14.09.2017	girls.zip

Источник: официальный сайт общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»

Таблица 2 - Частота приобретения новой обуви в зависимости от интенсивности тренировок

количество тренировок в неделю (дней)	количество часов за 1 тренировку	всего часов в месяц	срок службы танцевальной обуви (месяц)	частота покупки за сезон (10 месяцев)
2	1,5	12	6	2
4	2	32	3	3
7	3	84	2	4
Среднее значение частоты покупок				3

Выявлено, что танцор, имеющий более интенсивную нагрузку (при тренировках от 5-ти дней в неделю) приобретает новую танцевальную пару обуви чаще, как минимум в 2 раза.

Исходя из имеющихся данных, была рассчитана покупательная способность спортсменов женского пола по г. Москва.

Рисунок 1 – Частота покупок в зависимости от интенсивности нагрузок

На основе полученных данных можно спрогнозировать продолжение роста объема спроса на танцевальную обувь в целом.

Аналогично системе “B2B”, наблюдаемое развитие танцевального спорта способствует увеличению объема потребления сопутствующих товаров, а именно, специальной танцевальной обуви.

Анализ основных производителей танцевальной обуви показал, что у каждой фирмы представлена танцевальная обувь для женщин, мужчин и детей.

Таблица 3 - Сводная таблица основных производителей танцевальной обуви

№ п/п	Наименование производителя	Ссылка на сайт	Страна нахождения
1	Diamant	http://www.dancediamant.net	Россия
2	Grishko	http://grishko.ru	Россия
3	Aida	http://aidadance.ru/	Россия
4	B&D	http://www.bd-dance.ru	Россия
5	СолоПлююс	http://solo-plus.ru	Россия
6	DanceFox	http://www.dancefox.ru	Россия
7	RayRouse	http://rayroserussia.ru	Россия
8	Ecke	http://www.eckse.com	Россия
9	S&S	https://ss-dance-shoes.ru	Гонконг
10	Anna Kern	http://www.anna-kern.ru	Германия
11	Supadance	https://www.supadance.com	Англия

Все торговые марки производят обувь из натуральных кожаных материалов высокого качества. Решающее значение для танцоров, при приобретении той или иной модели обуви является:

- каблук (его высота и эстетический вид),
- степень полноты стопы,
- эстетический вид обуви в целом, так как танцевальная обувь является главной составной и дополняющей частью для костюма, образа.

Разновидности каблуков представлены на рисунке 2.

Многие танцовщицы отдают предпочтению каблuku типа «slim», так как данный каблук распределяет вес тела по центру стопы, что очень важно для снятия нагрузки с переднего отдела стопы.

Большую популярность среди российских и зарубежных танцоров имеют такие производители, как «Aida» и «Supadance».

Однако, многие модели обуви у данных производителей имеют ремешки на передней части стопы, которые слишком плотно пережимают, сдавливают пальцы ног, особенно, в районе большого пальца стопы.

Для мужской танцевальной обуви, в ряде случаев, в подошве предусматривают специальную пружинящую стельку из «каучукоподобных» материалов или плотного поролонa.

Рисунок 2 - Разновидности каблуков для женских и мужских туфель

Ремешки на передней части стопы, слишком плотно утягивающие зону в районе большого пальца стопы, должны послужить предметом особого внимания. Как результат (следствие) частого и периодического давления, трения на зону большого пальца стопы (или пальцев стоп), развивается вальгусная деформация, которая становится основной проблемой многих танцоров.

Рисунок 3 - Вальгусная деформация

Однако, важно подчеркнуть, что не всегда только обувь может вызывать данное заболевание. Генетические факторы, а также слабые мышцы стоп и голени могут иметь определенное значение для возникновения или развития деформации, но данные факторы в работе не рассматриваются.

В целях анализа была набрана экспериментальная группа, состоявшая из 20-ти человек, а именно 16 девушек и 4 молодых мужчин. Указанные лица уже имели неврожденную вальгусную деформацию.

Всем участникам экспериментальной группы было предложено надеть соответствующую размеру и полноте стопы танцевальную обувь. Участники должны были походить в данной обуви, понаблюдать свои ощущения и ответить на вопросы теста.

Далее участники меняли обувь на другую, с более высоким каблуком. По истечении некоторого времени ответили на вопросы теста.

В результате практического эксперимента было выявлено следующее:

- Вероятность причинения боли возрастает при использовании «стягивающей» обуви, а также возможно усугубление формирования вальгусной деформации, появление мозолей и натоптышей.
- Обувь слишком узкая в районе ремешков (носки) туфель, ремешки сильно сжимают пальцы стопы и придавливают их друг к другу.
- При использовании обуви с более высоким каблуком нагрузка на переднюю часть стопы увеличивается, стопа теряет технические возможности, необходимые в танце, функционирование мышц стопы сводится к минимуму, нарушается правильная физиология движений, то есть, стопа становится «неработающей».
- Обувь со свободной зоной по полноте стопы более комфортна, пальцы стоп не «зажаты». Стопа даже на высоком каблуке, хоть и в меньшей степени, сохраняет функционирование мышц.
- Снятие обуви и массаж стоп в области плюсны облегчали «ноющее» состояние в области большого пальца стопы.

Рисунок 4 - Степень распределения веса по стопе в зависимости от высоты каблука

Таким образом, использование дорогой обуви из качественных материалов танцорами, особенно теми, у которых широкая стопа, испытывают неприятные ощущения в области большого пальца стопы. Это приводит к указанным последствиям и необходимости использования дополнительных ортопедических изделий для коррекции[3].

Высокая точность движений, распределение веса тела по стопе, баланс во время исполнения программы в танцевальном спорте, все это сильно зависит от конструкции танцевальной обуви. Ограничение стопы в целях эстетики приводит не только к дискомфорту, но и влечет к изменениям опорно-двигательного аппарата.

В имеющемся достаточно широком ассортименте танцевальной обуви для спортивных танцев до сих пор отсутствует обувь, предназначенная именно для длительных тренировок на паркете. Основная проблема заключается в том, что ремешки туфель очень плотно утягивают большой палец стопы.

Улучшение комфорта и качества специальной обуви для танцев – это комплексная работа, включающая анализ механического состояния стоп танцоров, проектирование, разработку и внедрение таких деталей конструкций танцевальной обуви, как ремешки, которые будут способствовать повышению комфорта и снижению степени нагрузки, способствующей деформации.

Учитывая выявленную проблему необходимо внести некоторые корректировки в конструкцию, применять такое оборудование, чтобы иметь возможность проектировать, разрабатывать и внедрять скорректированные детали конструкций танцевальной обуви, а именно ремешки, которые будут способствовать улучшению комфорта, и минимизировать степень нагрузки, деформацию.

Исследования и разработки в данной области открывают новые возможности для расширения ассортимента танцевальной обуви за счет усовершенствованных моделей с учетом анатомических и биомеханических особенностей состояния стоп танцоров.

Список литературы

1. <https://www.youtube.com/watch?v=Lg2D8JXoa3A>
2. <https://www.worlddancesport.org/About/Olympic>
3. <http://dance.vftsarr.ru/index.php>
4. <http://www.dikul.net/wiki/hallus-valgus>
5. [http://www.assomac.it/pubblico/en/technology/b0601-skiving-machines -
toe-caps](http://www.assomac.it/pubblico/en/technology/b0601-skiving-machines-toe-caps)

© Митряева Л.С., 2018